

**“श्रीमद्भगवद्गीतायाः शिक्षादर्शने आध्यात्मिकमूल्यानि”
श्री सौम्यरंजन बडपण्डा(शोधार्थी)**

Research Scholar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi

Corresponding author- श्री सौम्यरंजन बडपण्डा(शोधार्थी)

Email- somyaranjanbarpanda26@gmail.com

श्रीमद् भगवद्गीता भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखनिसृत- दिव्य वाणी। सर्वोपनिषदानां सर्वस्वरूपो ज्ञानराशिश्च इयं शास्त्रम्। एतस्य सकृदेव अध्ययनेन सांसारिकत्रितापैः संतापितो मानवानां अज्ञानस्य विनासं भूत्वा ज्ञानस्य प्राप्तिर्भविष्यति । सर्वविधशास्त्राणां आधारः शास्त्रेऽस्मिन् वर्तते । महाभारतस्य भीष्मपर्वणि वर्णिता भगवतः मुख निसृता त्वात् प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तिम् अस्ति-

"गीता सुगिता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तारैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिः सृता ॥"

आध्यात्मिकं ज्ञानदृष्ट्या इयं शास्त्रम् श्रेष्ठनिर्दर्शनमेव । सच्चिदानन्द अवाङ्मनसगोचरं परंब्रह्मणः सूक्ष्मशरीरविषये सम्यक् तथा अत्र उपस्तापितम् अस्ति । सो एव परंब्रह्मः-सृष्टेः आदिः अनन्तश्च । संसारे अस्मिन् परम् आश्रयपदम् ज्ञाता, ज्ञेयः परमो धामश्च भवति परमात्मनः । सः अक्षरब्रह्मः सर्वत्रमेव व्याप्तमस्ति । अतः प्रसङ्गे अस्मिन् गीतायां वर्णितमस्ति –

"त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेदयं च परं च धाम

त्वया ततं बिस्वमनन्त रूप ॥ (११/३८)

साच्चिदानन्द परंब्रह्मः पञ्चभूतेषु विराजते। सः वायु, अग्नि, वरुणः, चन्द्रमा, ब्रह्मणः पिताश्च भवति । परमात्मा अनन्तरूपो पराक्रमशाली सर्वव्याप्त, सर्वरूप भवति ।

उक्तम् च –

"अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं

सर्वं समपनसि ततिऽसि सर्वाः ॥"

सूत्राणां हिरण्यगर्भः प्रजापतिश्च एतस्य अक्षरब्रह्मः अपरं नाम । सः हिरण्यगर्भः संसारस्य सर्वभूतेषु विराजते । सकलप्राणीनां धारणकर्ता पोषणकर्ताश्च इयं ब्रह्मः सर्वभूतेषु अवस्थानम् करोति, कर्मेषु अनासक्तिः उदासीनता भवति । सर्वदा एव अनादि- अव्यक्तो - अचिन्त्यं विकाररहितश्च ब्रह्मः । सो एव अजन्मा नित्य, साश्वत- परमात्मा कदाचित् न म्रियते । मानवः येन प्रकारेण पुरातनं वस्त्रं त्यागं कृत्वा नूतनं शरीरं परिधानं करोति तैथव अव्यक्तो ब्रह्मः पुरातनं शरीरम् अर्थात् काय-

सूक्ष्म-स्तुल शरीरं परित्यागं कृत्वा नूतनं शरीरं ग्रहणं करोति ।

अतः उक्तमस्ति-

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा

न्यन्यानि संज्जाति नवानि देही ॥ (२/२२)

संपूर्णविश्वे यानीकानिचन शास्त्राणि विद्यन्ते तेषां सारस्वरूपो मर्मिकं गांभिर्यं च ज्ञानराशिः गीता। सर्वज्ञानानामामधारेण अत्र परंब्रह्मणः स्वरूपम् आध्यात्मिकं विद्या अत्रैव वर्णितम् अस्ति। अतः गीताध्ययनेन मानवानाम् आध्यात्मिकं ज्ञानस्य विकासं भवति येन ते इहलोके सुखं प्राप्य परलोके च सच्चिदानन्दरूपाय अखण्डस्वरूपाय च भगवन्तं प्राप्तुं समर्थः भविष्यति । अतः गीतायाः आध्यात्मिकमहत्वमनस्विकार्यमेव ।

श्रीमद्भगवद्गीतायां अस्मिन् सृष्टे यानि कानि ज्ञानानि सन्ति तानि सर्वाणि एव निहितानि सन्ति । लोकोक्तिः अपि अस्ति वेद-वेदाङ्गानां उपनिषदानां, पुराणानां, सर्वशास्त्राणां सारांशः एव श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति । यद्यपि अस्या मूलकथा वा उपजीव्यः महाभारतस्य भीष्म पर्वः वर्तते, किन्तु व्यासाचार्येण अस्याम् गीतायां सरलरूपेण एवञ्च साधारणजनाः अपि ज्ञास्यन्ति एवं दृष्ट्वा अस्माकं समक्षे प्रस्तुतवान्।

आध्यात्मिकचिन्तनं तु अस्माकं अनेकेषु ग्रन्थेषु कृतवन्तः, किन्तु श्रीमद्भगवद्गीतायां यानि आध्यात्मिकचिन्तनानि सन्ति तेषां समक्षे अन्यानि न्यूनतानि भवन्ति । यदा कदापि आध्यात्मिक- चिन्तनविषये वार्ता प्रचलति तदैव श्रीमद्भगवद्गीतायाः इयं उक्तिः प्

शीघ्रमेव स्मरिष्यन्ति जनाः-

"य एवं वेत्ति इन्तारं,
यश्चैनं मन्यते हृतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो,
नायं हन्ति न हन्यते॥" (१२/१९)

तात्पर्यं अस्ति यत् यः जनः इमं आत्मानम् हन्तारं मन्यते व
अपरः जनः यदि इमं हृतं मन्यते चेत् उभौ जनौ एव न
जानितः यत् अयं आत्मा न तु कदापि हन्यते वा कदापि
अनेन कमपि हृतम् । एवम् एव पुनः तदानन्तरम् एव एका
उक्तिः लभते-

"न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥" (२/२०)

प्रस्तुतश्लोके भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति - हे पार्थ!
अयं आत्मा न तु कदापि जायते वा कदाचित् म्रियते न तु
भूत्वा भविता न भूयः, अजो अस्ति नित्यः अस्ति, शाश्वतो
अस्ति, अस्मिन् शरीरे न इमं हन्यते वा हन्यमाने एव ।
इत्थं एव आध्यात्मिकचिन्तनविषयकं ज्ञानं सहर्षेण कृष्णेन
उक्तम्-

"वेदाविनाशिनं नित्यं च एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥"

तात्पर्यं अस्ति यत् हे पार्थ! (हे अर्जुन) अयं आत्मा वेदे अपि
अविनाशी एव सर्वदा नित्यं एव कथं सः अन्यपुरुषं
घाटयति वा हन्ति, अर्थात् सः आत्मा सदैव जलधरावत्
निरन्तरं शाश्वतं अस्ति।

अस्मिन् सन्दर्भे यदि मानवाः आधुनिक समयेऽपि चिन्तनं
करिष्यन्ति चेत् जनाः सुखं सहसा एव प्राप्तुं शक्नुवन्ति यतः
जनाः अस्मिन् लोके केवलं सुखम् प्राप्त्यर्थं इतस्ततः भ्रमन्ति
। कदातु ते कस्य ऋषेः समीपं गच्छन्ति, तु कदा धर्म-
संस्थानं प्रति गच्छन्ति, कदातु सुखं शान्तिं प्राप्त्यर्थं
अनेकानि मन्दिराणि अपि गच्छन्ति।

एवमेव एका उक्तिः श्रीमद्भगवद्गीतायां दृश्यते -

"देही नित्यमवध्योऽयं,

देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि,

न त्वं शोचितुमर्हसि" ॥ (२/३०)

तथैव अस्यां गीतायां एका उक्तिः संसारप्रसिद्धा अस्ति-

"दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति॥ (११/२५)

तात्पर्यं अस्ति यत् अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीभगवान्
अर्जुनं प्रति वदति - दैवम् अपि अवपारे यज्ञं योगिनः
पर्युपासते ब्रह्मा अग्नावपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति ।

सप्तमाध्याये अपि ब्रह्माविषयकचिन्तनं दृश्यते-

"ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।

मत्त एव एति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ (७/१२)

"यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयओ वीतरागाः।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥"

(८/११)

अर्थात् यत् अक्षरं वेदविदः वदन्ति वीतरागाः यत् यतयः
विशन्ति। यह इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत् ते संग्रहेण
पदं प्रवक्ष्ये ।

निष्कर्षः-

निष्कर्षतः कथ्यते यत् संपूर्णवेदस्य सारः एव
श्रीमद्भगवद्गीता एव अस्ति । अस्मिन् ग्रन्थे
आध्यात्मिकविषयकचिन्तनं सर्वत्र एव दृश्यते साधारणार्थे
वक्तव्यं यत् संपूर्णगीतायां एक आध्यात्मिकचिन्तनम् अस्ति
। श्रीमतः भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दोः अस्मान्
सर्वान् जनान् अर्जुनमाध्यमेन शिक्षयति । श्रीकृष्णः स्वयं
वदति यत् वयं तु अस्मिन् संसारे केवलं निमित्तमात्रमेव
यावत् पर्यन्तं अस्माकं शरीरे पञ्चतत्त्वानां सम्मेलनं अस्ति
वा सम्मिश्रणं अस्ति तावत् एव वयं सर्वे सजीवाः एवञ्च
अस्मिन् लोके अस्माकं एकमेव कर्तव्यं भवति, तत् अस्ति
एवं प्रकारस्य आध्यात्मिकज्ञानं प्रास्यामः ।

अस्मात् लोकात् वयं यदा गमिष्यामः अर्थात् मृत्युं प्राप्नुमः
तावत् तु केवलं अस्माभिः अर्जितानि
आध्यात्मिकचिन्तनानि ज्ञानानि एव अस्मान् सहाय्यं
दास्यन्ति । अनेकाः जनाः अस्य जगतः केवलं प्रेयसं एव
सर्वं मन्यन्ते, किन्तु एतत् तु व्यर्थं एव ।
आदिगुरुशंकराचार्येण अपि उक्तम् "जगन्मिथ्या ब्रह्म
सत्य"।

अतः एवं प्रकारेण वक्तव्यं यत् यावत् पर्यन्तं वयं अस्याम्
सृष्टौ स्मः तावत् तु सदा अस्माभिः वेदेभ्यः, पुराणेभ्यः
ग्रन्थेभ्यः कदाचित् महाभारतः श्रीमद्भगवद्गीतायाः
ब्रह्मज्ञानं एव प्राप्नुमः । आध्यात्मिकचिन्तनं एव अस्य
जगतः सर्वश्रेष्ठं चिन्तनं मन्यते यस्य दर्शनं श्रीमद्भगवद्
गीतायां सदैव दृश्यते ।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1) श्रीमद् भगवद्गीता - गीता प्रेस, गोरखपुर
- 2) संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ उमाशङ्कर शर्मा,
चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी

- 3) श्रीमद् भगवद्गीता - हिन्दी टीका, स्वामी रामसुखदास, गीताप्रेस, गोरखपुर
- 4) श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप-श्री श्रीमद् ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद, अन्तराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ
- 5) रुपचन्द्रिका - डॉ. सुखरामः, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली
- 6) व्याकरण दर्पण - प्रो. डॉ. गोपाल कृष्ण दाश- पुस्तक भवन, भुवनेश्वर
- 7) ७.अमरकोषः - डॉ. ब्राह्मणानन्द त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
- 8) श्रीमद् भगवद्गीता- शंकरभाष्य हिन्दी अनुवादसहित, गीताप्रेस, गोरखपुर
- 9) श्रीमद्भगवद्गीता - यथार्थ गीता - स्वामी अङ्गदानन्द,, मुंबई
- 10) Shrimad Bhagavadgita- Gita press, Gorakhpur
- 11) Bhagavad Gita - A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya of the International Society for Krishna consciousness
- 12) Bhagavad Gita - Prof. Om Puri Srinivastav
- 13) Srimad Bhagavad Gita - Swami Amarnath Nanda
- 14) संस्कृत-हिंदी शब्दकोश - वामन शिवराम असे - Kamal Prashan
- 15) वैदिक व्याकरण - डॉ. रामेश्वर पाण्डेय, गोरखपुर
- 16) संस्कृत वाङ्मय का इतिहास - वलदेव उपाध्याय, एलाहाबाद परिषर गङ्गानाथ झा शोधसंस्था
- 17) वैदिक साहित्य का इतिहास - प्रो पारसनाथ द्विवेदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
- 18) श्रीकीश- केदारनाथ शर्मा, 1996 वारणसी
- 19) <https://epustakaly.org>
- 20) <https://exoticindaart.com>